

Балашов Бакытжан*Докторант, Варненский свободный университет «Черноризец Храбр», Юридический факультет, кафедра «Публично-правовых наук»*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897950>**ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ И В НЕЗАВИСИМОМ КАЗАХСТАНЕ****Balashov Bakytzhan***Doctoral student, Varna Free University "Chernorizets Khrabr", Faculty of Law, Department of Public Law Sciences***THE MAIN STAGES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN SOVIET TIMES AND IN INDEPENDENT KAZAKHSTAN****Аннотация:**

В данной статье анализируются ключевые этапы становления и развития прокуратуры на территории Казахстана в советский период и после обретения независимости. Рассматривается роль прокуратуры в правовой системе Советского Союза, а также её эволюция после распада СССР в условиях формирования независимой правовой системы Казахстана. Особое внимание уделяется правовым реформам и изменениям в функциях прокуратуры, отражающим особенности политического и социального развития страны.

Abstract:

This article analyzes the key stages of the formation and development of the prosecutor's office in Kazakhstan during the Soviet period and after independence. The role of the prosecutor's office in the legal system of the Soviet Union is considered, as well as its evolution after the collapse of the USSR in the context of the formation of an independent legal system in Kazakhstan. Special attention is paid to legal reforms and changes in the functions of the Prosecutor's Office, reflecting the peculiarities of the country's political and social development.

Ключевые слова: прокуратура, Казахстан, советский период, независимость, правовые реформы, прокуратура СССР, развитие прокуратуры, правопорядок.

Keywords: prosecutor's office, Kazakhstan, Soviet period, independence, legal reforms, prosecutor's office of the USSR, development of the prosecutor's office, law and order.

Прокуратура играет центральную роль в системе обеспечения законности и правопорядка. В разные исторические периоды её функции и полномочия претерпевали значительные изменения. На протяжении советского времени прокуратура Казахстана была частью общей советской системы надзора за соблюдением законов. Однако после обретения независимости в 1991 году Казахстан столкнулся с необходимостью выстраивания собственной правовой системы, включая реформирование органов прокуратуры. Исследование ключевых этапов развития прокуратуры позволяет лучше понять, как изменялась её роль в разные исторические периоды.

Появление прокуратуры в Казахстане связывают с советской эпохой. В конце концов, очевидно, что в казахском обществе, основанном на праве обычаев, не было такого или родственного института.

Влияние политических, экономических и социальных изменений в России, историческом и геополитическом соседе прокуратуры, несомненно, происходило в каждый исторический период по-своему. Одним из них было советское социалистическое государство, которое находилось в Российской империи во втором десятилетии прошлого 20 века и было жизнеспособным более 70 лет.

После Октябрьской революции 1917 г. закрепились власть рабочих и крестьян во главе с В. И. Лениным.

После социалистической революции была провозглашена торжество политической власти, которая доминировала над экономической эффективностью, то есть базис был подчинен политическому строительству. В таких условиях право также стало инструментом принуждения, способным силой подчинять себе объективные экономические законы. Предполагаемая ориентация прокурорской деятельности также была убеждена в необходимости защиты интересов этой перевернутой (правоэкономической) пирамиды. Доказательством этого является то, что сама законность, которую должен отстаивать прокурор, называется социалистической законностью.

Конечно, после революции 1917 года прокуратура была упразднена как часть старого государственного аппарата [1, 23 с.]. В 1917-1922 годах режим революционной легитимности обеспечивали различные органы. Среди них были Совет Народных Комиссаров, инспекция рабочих-крестьян, чрезвычайная комиссия, Народный комиссариат юстиции, государственный контрольный комиссариат, рабоче – крестьянская милиция и др. Однако из-за отсутствия специального органа, непосредственно служащего

целью надзора за законностью, вопросы правильного применения все возрастающих нормативных актов оставались в стороне. Трудности в проведении новой экономической политики, потребности в регулировании и демократизации государственного управления привели к необходимости создания самостоятельного государственного органа, контролирующего соблюдение законов в стране [2, 16 с.].

В связи с этим 28 мая 1922 г. Всероссийский Центральный Исполнительный комитет принял Положение “О прокурорском надзоре”. Принят Казахским Исполнительным Комитетом 13 июля 1922 г. Вместе с постановлением “о создании прокуратуры Казахской АССР” в Положении “О прокурорском надзоре”. Таким образом, была заложена правовая основа для того, чтобы прокуратура социалистического типа встала на ноги [3].

Очевидно, что в названии этого органа Прокуратура относится к латинским понятиям *pro*-опека, обеспечение, страхование. Петр I при создании этого органа, конечно же, имел в виду и ту же самую организационную ориентацию во Франции, но с учетом российской объективной реальности, и тот же правовой нигелизм, присущий русскому народу того времени, тот, который широко использовался государственными чиновниками с корыстными намерениями, и хотел, чтобы с ними боролся прокурор.

Продолжая свою реформаторскую деятельность, Петр 27 апреля 1722 года принял указ “О должности Генерал-прокурора”, в котором говорилось: “сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных”. Этим указом были определены полномочия Генерал-прокурора, которые должны были контролировать деятельность Сената и управлять услугами нижестоящих прокуроров [4, 58 с.].

Известно, что на создание модели надзорного органа по французской модели для России и название его прокуратурой, безусловно, оказало сильное влияние посещение Петром I Парижского парламента в 1717 году и знакомство с деятельностью тамошнего прокурора.

Так, вышеназванными указами Петра I в России сформирована прокурорская система, осуществляющая публичный надзор за соблюдением законов. Во главе этой системы стоял Генерал-прокурор, который обеспечил, чтобы в Сенате действовал обер-прокурор, включая его самого. В каждую коллегия были включены прокуроры, подчиненные Генеральному прокурору. С прокурорами в губерниях, в губерниях утверждались должности стряпчих, которые снизу вверх, в конечном итоге, были отнесены к Генеральному прокурору. С последнего 1802 года одновременно занимал должность министра юстиции.

Генерал-прокурору были предоставлены обширные и властные полномочия. Под его надзором полностью находился Сенат. Также было

предусмотрено право Генерал-прокурора на правовую инициативу.

Первым Генерал-прокурором России назначен Павел Иванович Ягужинский. Ему так поверил Петр, что сказал по отношению к нему: “что осмотрит Павел, так верно, как будто я сам видел”.

В соответствии с основными положениями, принятыми Государственным Советом Российской империи в 1862 году, было показано, что прокуратура как орган, контролирующий точное и единообразное исполнение законов, приобретает новое качество, а ее организация основывается на принципе единой целостной и строгой централизации. На него возложена новая - функция поддержки государственного обвинения в суде. К сожалению, в судебной реформе 1864 года особое внимание было уделено функции поддержки государственного обвинения, а надзорные полномочия прокуратуры были серьезно ограничены.

Так, в середине XIX века основной целью прокуратуры Российской империи являлся надзор за исполнением законов центральными органами власти [5, 214 с.].

Авторитетные российские юристы-И. Я. Фойницкий и А. Ф. Кони сочли неправильным отмену прокурорского надзора за ситуациями вне судебных дел. Ведь, по их мнению, главной целью этого органа должно было стать надзор за правильным исполнением законов на территории государства, пресечение беззакония, противодействие ему [6, 302 с.].

Кроме того, прокуратура наделена функцией процессуального руководства расследованием путем надзора за законностью производства предварительного следствия.

Из краткого исторического экскурса, составленного выше, можно назвать три типичных классификации прокуратуры, которые были характерны для России:

1. Основной функцией прокуратуры надзорного типа является надзор за исполнением законов лицами, вступающими в правоотношения. Прокуратура такого типа была жизнеспособна в России с 1722 по 1864 год (до указанной судебной реформы). Он следил за деятельностью и решениями органов и учреждений государства, подпадающих под его надзор, на соответствие закону, требовал устранения нарушений закона и вносил протесты в незаконные решения. Помимо надзора, на тогдашнюю прокуратуру возложены такие вопросы, как контроль интересов казны, борьба со взяточничеством, защита интересов “неблагополучных лиц” в суде, предупреждение нарушений закона.
2. В прокуратуру обвинительного типа входит орган, основной функцией которого является уголовное преследование. (1864-1917г). На него также были загружены некоторые элементы отслеживания.

Например, перед ним стояла задача следить за законностью предварительного следствия, мест содержания под стражей, вносить кассационные и апелляционные протесты. Кроме того, прокуроры руководили полицейскими дознаниями, действиями судебных следователей, контролировали судебные дела и деятельность.

3. Прокуратура смешанного типа, выполняющая как надзорные, так и обвинительные функции (с 1922 года по сегодняшний день), наряду с надзорной функцией осуществляет уголовное преследование [7, 28-29 с.].

При этом можно заметить, что в практике организации прокурорской системы в эпоху суверенного, независимого Казахстана также не было единообразия.

В частности, в период переходного периода (1991-1995 гг. включительно) действует вышеупомянутая прокуратура смешанного типа. Здесь преобладал стереотип остаться прежним. То есть, наряду с надзором, в функции уголовного преследования играла приоритетная роль.

С 1996 года по сегодняшний день в процессе создания правового демократического государства произошел поворот в прокуратуру надзорного типа. Реформы (1994 г.) сформировали прокурорскую систему по-настоящему надзорного типа, устранив возложенную на прокуратуру следственную функцию, а уголовное преследование делегировав полномочия проводить только предусмотренные законом пределы и порядок. Тем не менее, даже это не позволяет полностью охарактеризовать прокуратуру как надзорный орган в ее еще чистом виде. Причина в том, что функция поддержки в суде адресно - государственного обвинения от прокуратуры не получена.

Во-вторых, после конституционной реформы от 21.05.2007 г. тенденция предложений в прокуратуру об отмене функции расследования преступлений набирает обороты.

Итак, возвращаясь к истории организации и развития советской прокуратуры, 28 мая 1922 года в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, 13 июля того же года в Казахской Автономной Советской Социалистической Республике прокуратура была создана как единое подразделение в составе Наркомата юстиции, То есть как государственная прокуратура.

Ранее, выступая на 9 Всесоюзном съезде Советов, состоявшемся 23 декабря 1921 г. главой государства пролетариев В. И. Лениным, он сказал: «по мере того, как мы вступаем в сильную и крепкую власть, мы должны уделять больше внимания усилению лозунга по развитию в гражданском обороте и реализации революционной законности».

В соответствии с вышеуказанными первичными положениями Советской России и Казахстана «О прокурорском надзоре»,

прокуратура осуществляет надзор от имени государства за действиями органов власти, предприятий и учреждений, организаций, должностных и физических лиц путем возбуждения уголовного преследования виновных и внесения протеста в нарушающие закон постановления, следственных органов по раскрытию преступлений и органов государственного политического управления (ОГПУ) на него возложены такие функции, как контроль за деятельностью; поддержка государственного обвинения в суде; контроль за правильным задержанием арестованных.

Финальный период, положивший конец советской эпохе, пришелся на 90-й год прошлого века. А последние законодательные новшества и изменения, характерные для советской прокуратуры, поступили 30 ноября 1979 года. В этот день был принят Всесоюзный (СССР) закон «О прокуратуре». Из предыдущих положений 1922 г., 1929 г., 1933 г., 1955 г. следует, что особенность этого закона заключается в присвоении надзору, осуществляемому прокуратурой, статуса «высший надзор». Причина понятна, т. е. соблюдение законности-единственный орган, чья деятельность считается главной целью, - это то, что прокуратура имеет такую степень надзора, было законным явлением [8].

В таком состоянии прокуратура была ликвидирована в СССР. Таким образом, надзорный орган, созданный по инициативе Ленина еще в 1922 г., выполнил цели прокуратуры, соответствующие ее политико-правовой природе, направленные на обеспечение социалистической легитимности.

Согласно статье 7 декларации надзор за точным и единым исполнением законов на территории Казахской ССР осуществляет Генеральный прокурор Республики. Его кандидатура вносится Президентом Республики по согласованию с Генеральным прокурором СССР и утверждается Высшим советом Казахской ССР.

Большим достижением для казахстанской прокуратуры стало принятие значимого исторического решения Постановлением Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 06 декабря 1991 года «о создании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости».

Десять дней спустя был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета:

1. Из органов прокуратуры на территории Казахской ССР создана единая система этого органа, подчиненная Генеральному прокурору Казахской ССР.

2. Система органов прокуратуры Казахской ССР образована: прокуратурой Республики (Центральная) областными прокуратурами, прокуратурой города Алматы, Алматинской, Целинной и Западно-Казахстанской

транспортными прокуратурами (на праве прокуратуры области), городскими и районными прокуратурами, транспортными, природоохранными, и другими специализированными прокуратурами (на праве прокуратуры района имущество считалось собственностью Республики).

3. Генеральной прокуратуре Казахской ССР поручено:

- Принятие в свое распоряжение органов прокуратуры и их имущества на территории Казахской ССР, т. е. всего штатного состава, запасов, материальных ценностей и финансовых ассигнований (выделенных в 1991 г.), транспортных средств, зданий и иного имущества, находящегося на балансах прокуратур;

- Рассмотреть вопрос о создании Казахской транспортной прокуратуры на базе Алматинской, Целинной и Западно-Казахстанской транспортных прокуратур под руководством заместителя генерального прокурора Казахской ССР;

Внести в Президиум Высшего Совета Казахской ССР представление о принятии под юрисдикцию Казахской ССР органов военной прокуратуры, расположенных на территории республики

4. Штатный состав органов прокуратуры Казахской ССР утвержден в количестве 4884 человек.

5. Кабинету Министров Казахской ССР поручено:

- Рассмотрение ассигнований для органов прокуратуры в Государственном бюджете Казахской ССР на 1992 год;

- Решение вопроса о переводе органов прокуратуры Казахской ССР с 1 января 1992 года на централизованное материально-техническое обеспечение;

6. Комитету по вопросам законодательства, законности и правопорядка Высшего Совета Казахской ССР, кабинету министров поручено представить перед Президиумом Высшего совета предложение о введении единой системы оплаты труда органов прокуратуры и других служащих правоохранительных органов до 30 декабря 1991 года.

7. Указанное Постановление Президиума Верховного Совета вступило в силу с момента его принятия.

Таким образом, были предприняты подходы к временному правовому регулированию, характерные для переходного периода. Об этом свидетельствует тот факт, что первый закон независимого Казахстана-Конституция Республики Казахстан - был принят только 28 января 1993 года. С 90-х годов прошлого века, до середины этого десятилетия, действовало законодательство(законы, кодексы) времен государства Казахской ССР.

Тем не менее, тенденция к нормализации суверенного казахстанского государства постепенно начала продвигаться вперед.

Именно с 17 января 1992 года был принят Закон Республики Казахстан «О прокуратуре».

В то время, согласно организации и деятельности власти, прокуратура (как и во времена Советов) была законодательной властью, то есть органом, подотчетным Высшему совету Казахской ССР, а затем и Республике Казахстан. Следует отметить, что в связи с этим законом существовал конструктивный подход, тем более что он не скрывал своего недовольства практическими работниками прокуратуры реакционной сущностью нормы об ограничении права прокуроров проводить проверки по собственной инициативе [32].

28 января 1993 года был принят первый закон - Конституция независимого Казахстана. Здесь Глава 17 была посвящена прокуратуре, которая состояла из трех статей. В указанных статьях указано, что надзор за точным и единым исполнением законов на территории Республики Казахстан в пределах своей компетенции осуществляет прокуратура Республики Казахстан. Также установлено, что прокуратура ведет уголовное преследование, участвует в судебном процессе, исполняет свои полномочия самостоятельно, только в соответствии с законом, другими государственными органами и должностными лицами. Органы прокуратуры признаны единой, централизованной, управляемой Генеральным прокурором системой [9].

12 февраля 1994 года в долгожданной, независимой стране была принята «Программа государственного правового реформирования», столь необходимая для организации самостоятельной государственности. Его утвердил президент страны своим постановлением. Можно сказать, что создан официальный документ процесса создания государственности, ориентация которой-на континентальную (континентальную) правовую систему, в том числе и на правовую систему. Масштабы программы, несомненно, охватывали области широкого правового обновления. В том числе, было заложено основание положения о выделении функции предварительного расследования преступлений отдельно от суда и прокуратуры [10, 122 с.].

Сегодня прокуратура Республики Казахстан занимает важное место в системе государственных органов. Её основными задачами являются обеспечение законности, надзор за соблюдением прав граждан, борьба с преступностью и коррупцией. В последние годы особое внимание уделяется борьбе с коррупцией и усилению прокурорского надзора за экономическими преступлениями.

Прокуратура активно участвует в международных организациях и сотрудничает с правоохранительными органами других стран. Это позволяет ей более эффективно бороться с транснациональной преступностью и адаптироваться к международным стандартам.

Закключение

Становление и развитие прокуратуры Казахстана проходило в несколько ключевых этапов, начиная с её создания в составе советской системы и заканчивая формированием независимого органа в условиях суверенного государства. На каждом этапе прокуратура играла важную роль в обеспечении законности и правопорядка. В советское время она была инструментом политического контроля и репрессий, но с обретением независимости её роль трансформировалась, и сегодня она представляет собой важный элемент правовой системы Казахстана. Проведённые реформы позволили прокуратуре стать более независимым и эффективным органом, что способствует укреплению законности и правопорядка в стране.

Список использованной литературы

- 1 Альдекеев А.А. История становления и развития органов прокуратуры Республики Казахстан. - Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 120 с.
- 2 Лукичев Ю.А., Вахмистрова С.И. Правоохранительные органы Российской Федерации. Полный исторический и систематический курс: Учебник. - СПб.: Санкт-Петербургский институт экспертов, 2000. - 416 с.
- 3 Постановление ЦИК СССР от 29 октября 1924 года «Основы судостройства Союза ССР и союзных республик» // Советская прокуратура: Сборник важнейших документов. - М.: Юридическая литература, 1972. - 407 с.
- 4 Рохмин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 305 с.
- 5 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. - М., 1968. - 470 с.
- 6 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. - В 2-х т. Т.1. - СПб., 2000. - 605 с.
- 7 Декрет СНК «О суде» от 22 ноября 1917 г. № 1 // Собрание уложений. - 1917. - № 4.
- 8 Рохмин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 305 с.
- 9 Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 17 января 1992 года «О введении в действие Закона «О Прокуратуре Республики Казахстан» // Ведомости Верховного Совета РК. - 1992. - № 5, ст. 163.
- 10 Журсимбаев С.К. Актуальные проблемы обеспечения прокурором прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.09. - Алматы, 2000. - 31 с.